

RELATIONSHIP OF CREATIVITY, EMOTION, MOTIVATION IN PSYCHOLOGY

Gullolaxon Ergasheva Nosirjon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti,
Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) magistranti
gullolaergasheva927@gmail.com

Annotation: In this article, the author studied the interrelationship of emotion, creativity and motivation in the field of psychology and analyzed the theories and research works of I.A.Vasilevna, L.S.Vygotsky, A.N.Leontev, A.K.Tikhomorov, T.Lyubart, T.Ambil. Focused on the relevance of motivation and creativity in today’s modern society. The effectiveness of positive and negative motivation for human work, and the role of emotions in our daily activities, our work process, and communication are emphasized.

Key words: emotion, motivation, creativity, psychology, positive motivation, negative motivation, motive, internal motivation, external motivation, synergistic motivation, emotional creativity, emotional intellect, creative process.

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif psixologiya fani doirasida emotsiya, kreativlik va motivatsiyaning o‘zaro bir biriga bog‘liqligini o‘rgangan va I.A.Vasilevna, L.S.Vigotovskiy, A.N.Leontev, A.K.Tixomorov, T.Lyubart, T.Ambil nazaryalari va ilmiy tadqiqot ishlarini tahlil qilgan. Movitasiya va kreativlikning bugungi zamonaviy jamiyatimizda dolzarbligiga e’tibor qaratgan. Ijobiy va salbiy motivatsiyaning inson ish faoliyatiga unumdorligi, va emotsiyalarning kundalik faoliyatimizdagi ish jarayonimiz, muomala muloqotimizdagi o‘rni takidlangan.

Kalit so‘zlar: emotsiya, motivatsiya, kreativlik, psixologiya, ijobiy motivatsiya, salbiy motivatsiya, motiv, ichki motivatsiya, tashqi motivatsiya, sinergetik motivatsiya, emotsional kreativlik, hissiy intellect, ijodiy jarayon.

Kirish. Bugungi kunda kreativlik, emotsiya, motivatsiyaga psixologiya va bundan tashqari jamiki yo‘nalishlarda e’tibor qaratilmoqda. Chunki ijobiy faoliyatga yo‘naltirilgan motivatsiya kundalik faoliyatimiz davomida samaradorlikni ta’minlab bersa, kreativlik esa har bir soha, fan doirasida yangi go‘yalar, texnikalar, kashfiyotlar yaratilishiga asos bo‘lmoqda. Emotsiya esa bizga juda ham zarur sanaladi, chunki biz vaziyatlarga nisbatan turli (xursand, hafa, tushkun, agressiv)

xolatlarimizni aks ettiramiz. Inson hodisalarga, insonlarga, atrofimizda bo'layotgan o'zgarishlarga munosabatini o'z emotsiyalarida aks ettiradi.

Psixologiyada kreativlik, emotsiya, motivatsiya terminlarining bir biriga bog'liq jihatlari qiyoslab, bog'lab o'rganilgan. Dastlab psixologiyada emotsiya inson tafakkur jarayonida muhim ro'l o'ynaydi degan qarash ilgari surilgan. Bundan tashqari muammolarni tahlil qilish jarayonimizda qarama-qarshilik pozitsiyasi ustun bo'lib, hissiyotlar fikrlash jarayoniga xalaqit beradi deb hisoblangan. Lerner va boshqalar 2015-yildagi zamonaviy tadqiqotlarida qaror qabul qilishda hissiyotlarning ijobiy hissasini ko'rsatadi. Arestova maishiy psixologiya doirasida emotsiya hissiyotlarning ruhiy holatida muhim ro'l o'ynaydi degan qarashni ilgari suradi.

Faoliyat nazariyasiga asoslangan fikrlashning semantik nazariyasi doirasida tafakkurda his-tuyg'ularning ijobiy funksiyalari "intellektual his-tuyg'ular" deb ataladigan muammo sohasida tasdiqlangan. U Aqliy faoliyatning murakkab shakllari jarayonlari bilan bog'liq. Tuyg'ular turli semantik yangi shakllanishlarga nisbatan signal, rag'batlantiruvchi va integrativ funksiyani bajaradi.

Tixomorov fikrlashning hissiy tartibga solinishi mavjudligini ko'rsatadilar, his-tuyg'ular esa, xususan, kutish funksiyasini o'z ichiga olgan turli xil funksiyalarni bajaradi. I.A. Vasilevna asarlarida his-tuyg'ularning oldindan "ko'rish" (his qilish) funksiyasi faol qidiruv va vaziyatni o'zgartirish bilan bog'liqligini ko'rsatdi.

L.S.Vygotskiyning tadqiqotlariga ko'ra, insonning his-tuyg'ulari uning instinktlaridan ajratilgan va ko'pchilik affektlar intellektual vositachilik bilan bog'liq va his-tuyg'ular tafakkurning tarkibiy qismi hisoblanadi, ya'ni bizning his-tuyg'ularimiz, emotsiyalarimiz tafakkur mahsuli hisoblanadi deb bilgan.

A.N. Leontev kreativlikni oddiy mantiqiy ketma-ket fikrlash deb atab bo'lmasligini isbotlaydi, kreativlik insonning ehtiyojlari va motivlariga javob beradi va hissiyotlarni tartibga solish funksiyasi deb ataydi. Shu bilan birga emotsional kreativlik faoliyat harakatining natijasi va motivlar faoliyatning muvaffaqiyatli ehtimoli o'rtasidagi munosabatni aks ettiradi va shu jihatdan emotsiya, motivatsiya, kreativlik bog'liq hisoblanadi.⁶

Ruhiy hayotning birligi bo'lgan hissiyot, emotsiyalarimizning yaxlit aks ettirish akti bu nazariyada nafaqat inson ehtiyojlariga ta'sir qiluvchi hodisalar haqidagi bilimlar majmuasi bilan, balki bu hodisalarning odamlar uchun ma'nolari bilan ham belgilanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak aqliy jarayonlar hissiy-irodaviy va affektiv komponentlarni o'z ichiga oladi.

⁶ креативность и эмоциональный интеллект в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека. Павлова Елизавета Михайловна. Москва 2015 С 40-45

O.K.Tixomorovning soʻzlariga koʻra motiv faoliyatning tarkibiy qismlarining ierarxiyasiga taʼsir qiladi va shu bilan uning tuzilishini yaratadi. Motiv aqliy faoliyatga hissiyotlar orqali taʼsir etishi koʻrsatilgan, bu faoliyatda yangi shakllanishlar sifatida ajralib turadi.

Kreativlik darajasi inson motivatsiyasining xususiyatlari bilan bogʻliq. Koʻpgina mualliflar motivatsiyaning ijodkorlikka taʼsiri ikki tomonlama bogʻlanish sifatida ifodalanishi mumkin degan fikrni bildiradilar:

ichki motivatsiya ijodkorlikga ijobiy taʼsir koʻrsatadi;

tashqi motivatsiya esa salbiy taʼsir etadi;

Bu fikrlarni tadqiq etgan R.Sternberg va T.Lyubart motivatsiyani ijodiy jarayon uchun muhim deb hisoblaydigan “vazifaga yoʻnaltirilgan motivatsiya” atamasini kiritish orqali kengaytiradilar. Mualliflarning fikriga koʻra, bu yoʻnalish asosan ichki motivatsiya elementlarini oʻz ichiga oladi, shu bilan birga u insonning vazifaga diqqatni jamlashiga hissa qoʻshadigan tashqi komponentlarni ham oʻz ichiga olishi mumkin.

T.Ambil oʻz ilmiy tadqiqotlarida tashqi motivatsiyaning ijodkorlikga ijobiy taʼsir koʻrsatish sabablarini shakllantirgan, u tashqi motivatsiyani ikki turga ajratgan: sinergik va sinergetik boʻlmagan motivatsiyalardir.

Sinergik boʻlgan motivatsiya odamga muammoni unumli hal qilishda yordam beradigan axborot bilan taʼminlash bilan bogʻliq boʻlib, bu tip ijodiy jarayonni osonlashtiradi.

Sinergetik boʻlmagan motivatsiya insonda oʻzini boshqarayotganini his qiladi va shunga mos ravishda ijodiy faoliyatga zarar keltiradi deb hisoblaydi.

Kritler va Kasakin tomonidan olib borilgan tadqiqotda Dizayn universiteti talabalarining ishtirokida, mualliflar tomonidan ijodkorlik uchun motivatsiya bilan aniqlangan subʼektlarning kognitiv yoʻnalishi ijodiy samaradorlikning bashoratchisi ekanligi koʻrsatildi.

M.Chiksentsmixayi takidlaydiki motivatsion va hissiy komponentlarni oʻz ichiga olmasdan turib, kreativlikni (va umuman, kognitiv jarayonlarni) oqilona nuqtai nazardan tushunish mumkin emas. Ushbu yondashuvda qoʻllaniladigan "oqim motivatsiyasi" atamasining maʼnosi, jarayonga toʻliq jalb qilish sifatida, ichki motivatsiyani tushunish bilan koʻp umumiylikka ega, garchi u u bilan toʻliq mos kelmasa ham.⁷

⁷ Арестова О. Н. Психологические механизмы структурирующего влияния мотивации на мыслительную деятельность // Вестник Московского Университета. Серия 14, Психология, 2006. № 3. С. 3–14.

Ijodiy jarayonning mahsuldorligi uchun bu jarayonda u yoki bu rolda ishtirok etadigan odamlarning o‘zaro ta’siri muhim rol o‘ynaydi. Ijod psixologiyasi sohasidagi amaliy ishlarning maxsus mavzusi - bu bir guruh odamlarning birgalikdagi ijodi usullarini ishlab chiqishdir. Guruh ijodiy jarayoni boshqa odamlarning g‘oyalarini yakunlash va amalga oshirish muammosi nuqtai nazaridan o‘rganiladi. Muloqot va fikrlash o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik, bu fundamental tomonidan ta’minlanadi va har qanday kognitiv jarayonlarning ijtimoiyligi sanaladi.

Tuyg‘ularning ijodkorlikka ta’siri odatda qo‘zg‘atilgan hissiyotlar yordamida o‘rganiladi, ya’ni eksperimental jarayonda yuzaga kelgan hissiy holatlar. Masalan, O. Razumnikovaning tadqiqotida matematika va psixologiya talabalari guruhlari edi. Ijodiy fikrlashni tashkil etishning turli strategiyalari ko‘rsatilgan, bu qarama-qarshi belgilarning his-tuyg‘ularini uyg‘otishda majoziy va og‘zaki ijodkorlik ko‘rsatkichlarining omil tuzilmalaridagi farqlarda namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, salbiy his-tuyg‘ularning paydo bo‘lishi bilan majoziy ijod g‘oyalarini yaratish ravonligi pasayganligi ko‘rsatilgan.

Hissiy intellekt mavzusi tobora ommalashib borayotganiga qaramay, hozirgi bosqichda uning inson ijodi bilan qanday bog‘liqligi hali ma’lum emas, garchi turli tadqiqotchilar tomonidan aql va hissiyotlar muammosiga yechim taklif qilingan bo‘lsa-da, haligacha o‘z yechimini topgan emas.⁸

Shunday qilib, ijodkorlik va uni o‘rganish muammosiga juda ko‘p yondashuvlar mavjud va ko‘plab tadqiqotchilar ma’lum empirik natijalarni sharhlashda o‘lchangan o‘zgaruvchilarning xususiyatlariga murojaat qilishadi.

Ijodkorlikni har tomonlama ko‘rib chiqish imkoniyatining asosi - aql va ta’sirning birligi va shaxsning yagona intellektual va shaxsiy salohiyati, shuningdek, undan foydalanish g‘oyasi hisoblanadi.⁹

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki emotsiya, motivatsiya, kreativlik o‘zaro bir birini taqqazo etadigan jarayon hisoblanadi. Biron ishga hissiyotlarimiz orqali yondashsak bu jarayonda albattaki kreativlik va emotsiya ishtirok etmay qolmaydi. Emotsiya borliqda sodir bo‘layotgan hodisa va narsalardan shaxs uchun ahamiyatli jihatlari haqida darak beruvchi signallar tizimi hisoblansa bu signallar tizimiga qay tarzda yondasha olishimiz motivatsiyaning turini aks ettiradi.

⁸ креативность и эмоциональный интеллект в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека. Павлова Елизавета Михайловна. Москва 2015 С 42-47

⁹ Арестова О. Н. Развитие представлений о роли мотивации в мыслительной деятельности // Вестник Московского Университета. Серия 14, Психология, 2008. № 2. С. 128–139.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Креативность и эмоциональный интеллект в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека. Павлова Елизавета Михайловна. Москва 2015 С 42-47
2. Арестова О. Н. Психологические механизмы структурирующего влияния мотивации на мыслительную деятельность // Вестник Московского Университета. Серия 14, Психология, 2006. № 3. С. 3–14.
3. Арестова О. Н. Развитие представлений о роли мотивации в мыслительной деятельности // Вестник Московского Университета. Серия 14, Психология, 2008. № 2. С. 128–139.